

Bericht zur NMR-Schulung in einer Stadtverwaltung im März 2025 „Wege zu mehr Selbstbestimmung und Zufriedenheit im Beruf“

Die Schulung fand als ganztägiges Workshopformat mit zehn Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Bereichen einer Stadtverwaltung statt. Interessant war dabei die Zusammensetzung der Gruppe: Obwohl die Teilnehmenden aus sehr unterschiedlichen beruflichen Kontexten kamen – vom Hausmeister bis zur Juristin – lagen die Altersstrukturen erstaunlich nah beieinander. Die meisten bewegten sich grob im Bereich zwischen 30 und 40 Jahren.

Trotz unterschiedlicher Bildungswege, Tätigkeiten und Verantwortungsbereiche zeigten sich sehr ähnliche psychologische Spannungsfelder. Was viele verband, war eine spürbare Unzufriedenheit mit bestimmten strukturellen Bedingungen des Arbeitsalltags – insbesondere mit starren Abläufen, mangelnder oder unklarer Kommunikation, als unfair erlebter Behandlung sowie Situationen, in denen berufliche Anforderungen mit den eigenen Werten kollidierten.

Im Mittelpunkt der Schulung stand das Konzept der „Neuen Menschenrechte“ nach Prof. Dr. Jean-Pol Martin. Dabei ging es nicht nur um die sechs psychologischen Grundbedürfnisse, sondern auch um die Frage, wie Menschen innerhalb bestehender Systeme handlungsfähig bleiben können.

Ein wichtiger Schwerpunkt war das Spannungsfeld zwischen Top-Down- und Bottom-Up-Strukturen – ein Thema, das im Verwaltungskontext auf große Resonanz stieß. Viele Teilnehmende beschrieben das Gefühl, Entscheidungen und Prozesse häufig nur „von oben“ zu erleben, gleichzeitig aber wenig Einflussmöglichkeiten auf den eigenen Arbeitsalltag wahrzunehmen.

Genau hier setzte die Schulung an: nicht mit dem Anspruch, „die Verwaltung als Ganzes zu verändern“, sondern mit der Frage, wie Menschen ihre eigenen Handlungsspielräume bewusster erkennen und nutzen können.

Dabei spielte auch das Konzept des explorativen Verhaltens eine wichtige Rolle: Wie gelingt es, trotz Unsicherheit, Frustration oder starrer Strukturen neugierig, lösungsorientiert und psychisch beweglich zu bleiben?

Ein weiterer zentraler Punkt war der Umgang mit Dingen, die kurzfristig nicht veränderbar sind. Viele Gespräche drehten sich um Resilienz, Selbstfürsorge und die Fähigkeit, zwischen beeinflussbaren und nicht beeinflussbaren Faktoren unterscheiden zu lernen. Für viele Teilnehmende war dies ein entlastender Perspektivwechsel.

Auffällig war, dass die Gespräche sehr schnell weg von abstrakter Theorie hin zu konkreten Praxiserfahrungen führten. Themen wie emotionale Erschöpfung, fehlende Wertschätzung, Unsicherheit in Veränderungsprozessen oder mangelnde Transparenz wurden offen angesprochen.

Gleichzeitig entstand im Verlauf des Tages eine bemerkenswert konstruktive Atmosphäre. Statt reiner Problemorientierung entwickelte sich zunehmend die Frage: „Was können wir trotz bestehender Rahmenbedingungen konkret tun?“

Aus psychologischer Sicht wurde deutlich, wie stark Motivation, Gesundheit, Kooperationsfähigkeit und Veränderungsbereitschaft davon abhängen, ob Menschen ein Mindestmaß an Kontrolle, Fairness, Zugehörigkeit, Sinn und Selbstwirksamkeit erleben.

Ergänzend fand etwa sechs Monate nach der Präsenzschiilung ein digitales Follow-up-Format von 2 Stunden statt, in dem die Teilnehmenden ihre Erfahrungen, Erkenntnisse und Beobachtungen aus dem Arbeitsalltag reflektierten und austauschten.

Dabei zeigte sich, dass viele Inhalte nachhaltig im Denken der Teilnehmenden verankert geblieben waren. Besonders häufig wurde berichtet, dass das Verständnis für Bedürfnisse, Kommunikation und eigene psychologische Reaktionsmuster im Berufsalltag bewusster geworden sei.

Mehrere Teilnehmende beschrieben, dass sie Situationen heute differenzierter betrachten, Konflikte schneller einordnen können und stärker darauf achten, welche Faktoren sie tatsächlich beeinflussen können – und welche nicht.

Interessant war zudem, dass die Gespräche im Follow-up insgesamt deutlich lösungsorientierter wirkten als zu Beginn der ursprünglichen Schuilung. Statt ausschließlich Belastungen zu beschreiben, stand stärker die Frage im Mittelpunkt, wie innerhalb bestehender Strukturen konkrete Handlungsspielräume genutzt werden können.

Aus meiner Sicht zeigte sich hier besonders deutlich, dass nachhaltige Veränderung nicht alleine durch große strukturelle Umbrüche entsteht, sondern durch kleine psychologische Verschiebungen im Denken, Wahrnehmen und Handeln einzelner Menschen.

Im Hinblick auf aktuelle Entwicklungen rund um Digitalisierung und Künstliche Intelligenz erscheint dieser Aspekt besonders relevant. Technologische Transformation allein erzeugt noch keine zukunftsfähigen Organisationen. Entscheidend wird sein, wie Menschen mit Veränderung umgehen, wie psychologische Sicherheit entsteht und ob Mitarbeitende sich als aktiv gestaltender Teil von Entwicklung erleben – oder lediglich als Betroffene von Veränderung.

Gerade im Verwaltungsbereich könnte die Verbindung aus technologischer Innovation und psychologischem Verständnis künftig eine zentrale Rolle spielen. Denn neue Werkzeuge entfalten ihr Potenzial nur dann nachhaltig, wenn Menschen emotional, kommunikativ und strukturell in Veränderungsprozesse eingebunden werden.

Für mich persönlich war die Schuilung erneut eine Bestätigung dafür, wie stark Menschen aufblühen, sobald sie ihre eigenen Bedürfnisse, Spannungen und Handlungsmöglichkeiten besser verstehen. Das Modell der Neuen Menschenrechte schafft dabei eine bemerkenswerte Verbindung zwischen psychologischer Praxis, organisationaler Realität und gesellschaftlicher Zukunftsfähigkeit.

Ingolstadt, 13.05.2026

Sandra Neumaier

B. Sc. Psychologie

Coachin & Expertin für Gehirnbedienung®

Grünewaldstraße 17, 85053 Ingolstadt

Mobil: 0173/8137913 | info@sandra-neumaier.de | www.sandra-neumaier.de